

Министерство науки высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук

Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

**Развитие
современных систем земледелия и животноводства,
обеспечивающих экологическую безопасность
окружающей среды**

Материалы

Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященной 110-летию Пермского НИИСХ
(Пермь, 5-7 июля 2023 года)

Пермь
2023

УДК: 631.4:631.8:633:636.08

ББК 40.0

Р 17

Редакционная коллегия: *К.Н. Корляков*, канд. с.-х. наук, зам. директора по научной работе «Пермского НИИСХ» – филиала ПФИЦ УрО РАН (отв. за выпуск); *М.Т. Васбиева*, ученый секретарь, канд. биол. наук; *Т.Н. Лисина*, канд. биол. наук, зав. лаб. агробиофотоники; *А.В. Старцева*, науч. сотр. лаб. БАК.

Развитие современных систем земледелия и животноводства, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 110-летию Пермского НИИСХ, 5-7 июля 2023 г. / науч. редкол. К.Н. Корляков [и др.]. – Пермь: Из-во «ОТ и ДО», 2023. – 466 с. – 200 экз. ISBN 978-5-4367-0276-6

Сборник содержит доклады участников Всероссийской научной конференции с международным участием «Развитие современных систем земледелия и животноводства, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды», посвященной 110-летию Пермского НИИСХ. В сборнике отражены результаты исследований ученых Российской Федерации, Республики Беларусь и Турции по проблемам сохранения плодородия различных типов почв, повышения продуктивности с.-х. угодий за счет совершенствования элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия, применения приемов прецизионного земледелия, селекционной работы с экономически значимыми для Нечерноземной зоны России и Республики Беларусь, развития семеноводства, а также по вопросам кормления, содержания, профилактики болезней с.-х. животных.

Материалы докладов представлены в авторской редакции.

УДК 631.4:631.8:633:636.08

ББК 40.0

Научное издание

Развитие современных систем земледелия и животноводства, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды

Материалы

Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященной 110-летию Пермского НИИСХ
(Пермь, 5-7 июля 2023 года)

Подписано в печать 30.06.2023. Формат 60×90 1/8.

Усл. печ. л. 58. Тираж 200 экз. Заказ № 23

Отпечатано в ООО «Рекламно-издательская группа «ОТ и ДО»,
614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 19.
Тел. (342)224-47-47

ISBN 978-5-4367-0276-6

Коллектив авторов ПФИЦ УрО РАН, 2023
Издательство «ОТ и ДО», 2023